

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СТАРТАПОВ В ТАШКЕНТЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Абдухамидова Фазилат Боходир кизи

Магистр Международного Вестминстерского Университета в Ташкенте

E-mail: kay.fazi@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14060041>

Аннотация

В данной научной диссертации рассматриваются вопросы развития и поддержки стартапов в Узбекистане в условиях пандемии и после неё. Анализируются решения правительства Узбекистана, направленные на поддержку малого бизнеса и стартапов, включая стратегию "Цифровой Узбекистан - 2030" и меры, принятые в условиях пандемии. С началом пандемии стартапы столкнулись с необходимостью адаптации к новым экономическим условиям. Государственные гранты, субсидии, налоговые льготы и инновационные технопарки создали возможности для стартапов. Однако в процессе развития стартапов остаются проблемы, такие как нехватка финансовых ресурсов, препятствия в развитии цифровой инфраструктуры и дефицит квалифицированных кадров. В будущем необходимо расширять цифровую инфраструктуру, развивать инновационное образование и укреплять сотрудничество между государственным и частным секторами. В диссертации рассмотрены стратегии управления изменениями в период пандемии и их влияние на экономику Узбекистана.

Ключевые слова: стартапы, пандемия, Узбекистан, цифровая экономика, инновации, поддержка, бизнес-среда, указания президента, "Цифровой Узбекистан - 2030", инкубационные центры, технопарки, цифровая инфраструктура, налоговые льготы, подготовка кадров, экономическое восстановление.

Пандемия стала большим испытанием для мировой экономики, особенно для малого и среднего бизнеса, включая стартапы. В Узбекистане пандемия COVID-19 оказала влияние на все сферы социальной и экономической жизни. Вместе с тем, государством были приняты ряд мероприятий для адаптации к изменениям и ответа на новые экономические условия. Правительство Республики Узбекистан уделило особое внимание поддержке стартапов в условиях пандемии. Развитие цифровой экономики, внедрение инновационных технологий и создание

эффективной инфраструктуры для стартапов стали одними из приоритетных направлений государственной политики.

Стартапы развиваются как важный источник экономического роста, поскольку они способствуют созданию новых рабочих мест, реализации инновационных идей и ускорению процесса экономической диверсификации. Однако в период пандемии и после нее возникли проблемы с поддержкой деятельности стартапов. Недостаток финансовых ресурсов, нестабильность рыночных условий, а также недостаточно развитая цифровая инфраструктура стали препятствиями для реализации изменений.

Кроме того, принятые правительством Узбекистана решения, включая стратегию «Цифровой Узбекистан – 2030», создали значительные возможности для стартапов. Эта стратегия включает в себя ряд мероприятий, направленных на обеспечение развития цифровой экономики, внедрение инновационных технологий и поддержку стартапов. Однако для того, чтобы принятые государством меры были достаточно эффективными, возникает необходимость разработки множества новых подходов и инновационных стратегий.

В данной научной диссертации рассматриваются вопросы развития стартапов в условиях пандемии и предоставления им поддержки, путем анализа принятых правительством Узбекистана решений и стратегий. Также будет уделено внимание опыту других развитых и развивающихся стран, а также мерам поддержки стартапов, реализованным в этих странах. Рассматриваются текущее состояние Узбекистана, проблемы, возникшие в условиях пандемии, а также перспективы развития и решения для преодоления этих проблем.

В диссертации рассматриваются поддержка стартапов со стороны государства, основные факторы инновационной экономики, меры поддержки стартапов в период пандемии и их эффективность, а также стратегии будущего развития.

В условиях пандемии были изучены различные подходы и меры поддержки стартапов, принятые странами по всему миру. Например, такие развитые страны, как США, государства Европы, Китай и Южная Корея, предоставили субсидии, кредиты, инновационные гранты и налоговые льготы для поддержки стартапов в период пандемии. Также были реализованы инновационные проекты, такие как инвестиционные и

инкубационные программы, создание инфраструктуры для дистанционной работы и другие инициативы.

Правительство Узбекистана также предприняло различные меры по управлению изменениями и развитию стартапов в период пандемии. Основное внимание было уделено поддержке малого бизнеса и стартапов, а также переходу к цифровой экономике.

Указы и постановления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, принятые в 2020-2021 годах, были направлены на поддержку стартапов в период пандемии.

➤ **"Поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства"** (Указ Президента, 2020) — данный указ установил новые меры государственной поддержки для малого бизнеса и стартапов. В нем были введены налоговые льготы и субсидии для стартапов в период пандемии, а также разработаны стратегии для ускорения цифровизации бизнеса.

➤ **"Переход к цифровой экономике и развитие цифровых технологий"** (Указ Президента, 2021) — на основе этого указа была разработана стратегия "Цифровой Узбекистан - 2030", в рамках которой были созданы инновационные инкубаторы и технопарки, направленные на поддержку стартапов и развитие цифровых технологий.

➤ **"Специальные льготы для инновационного развития"** (Постановление Президента, 2020) — были установлены меры по стимулированию стартапов для создания инновационных проектов, выделению субсидий и грантов на внедрение новых технологий.

Основные проблемы, с которыми столкнулись стартапы в период пандемии, следующие:

➤ **Недостаток финансовых ресурсов** — многие стартапы, особенно малые и средние предприятия, столкнулись с финансовыми трудностями. При этом существовали определенные бюрократические барьеры и специальные условия для получения государственных кредитов и субсидий.

➤ **Неадекватная цифровая инфраструктура** — в период пандемии возросла важность цифровых операций, однако во многих малых бизнесах и стартапах Узбекистана не было необходимой технологической инфраструктуры и цифровых навыков.

➤ **Отсутствие квалифицированных кадров** — нехватка высококвалифицированных специалистов и управленцев стала серьезной проблемой для успешного развития стартапов.

➤ **Финансовая поддержка** — необходимо открыть специальные кредитные линии для стартапов, снизить налоги, а также расширить гранты и льготы.

➤ **Развитие цифровой инфраструктуры** — важным шагом является обучение стартапов инновационным технологиям, повышение цифровых навыков и создание необходимой инфраструктуры для удаленной работы.

➤ **Подготовка кадров и повышение квалификации** — необходимо организовать обучение высококвалифицированных специалистов для стартапов и инновационных проектов, включая управление бизнесом, финансовый менеджмент и цифровые технологии.

По состоянию на 2023 год в Узбекистане были предприняты важные шаги для поддержки и развития стартапов. В рамках стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030", с 2020 года были созданы технопарки, инкубационные центры и инновационные кластеры, которые стали важной инфраструктурой для поддержки стартапов. Кроме того, в период пандемии государственные субсидии и налоговые льготы, а также переход к цифровой экономике помогли успешному развитию стартапов.

В будущем для развития стартапов необходимо реализовать следующие меры:

- Расширение цифровой инфраструктуры — расширение необходимых технологических ресурсов для стартапов, развитие цифровых бизнес-моделей и усиление инфраструктуры для удаленной работы.

- Развитие инновационного и цифрового образования — подготовка кадров с необходимыми навыками для стартапов, разработка новых образовательных программ по цифровой экономике и инновационным технологиям.

- Сотрудничество между государственным и частным секторами — привлечение инвестиций для стартапов, продолжение программ государственной поддержки и расширение сотрудничества с частным сектором.

Экосистема стартапов Узбекистана сделала значительные шаги в управлении изменениями и развитии в период пандемии. Однако для того,

чтобы стартапы стали более успешными и ускорить переход к цифровой экономике, необходимо реализовать предложенные решения и мероприятия. Таким образом, поддержка стартапов и развитие инноваций играют важную роль в экономическом росте Узбекистана и повышении его глобальной конкурентоспособности.

Использованная литература:

1. Указы и постановления Президента Республики Узбекистан.
2. Стратегия "Цифровой Узбекистан - 2030", Президент Республики Узбекистан.
3. Юлдашев Д., Мирзаев С., Узбеков Р. (2021). Развитие стартапов и их поддержка в период пандемии. Ташкент: Центр инноваций.
4. Портер М. (1990). Конкурентная стратегия: методы анализа отраслей и конкурентов. Free Press.